

“PROTESTA Y OLVIDO”, LA PRESENTACIÓN DE LA PARADOJA DEL OLVIDO COMO UNA CATEGORÍA HERMENÉUTICA

“PROTEST AND OBLIVION”, THE PRESENTATION OF THE PARADOX OF OBLIVION AS A HERMENEUTIC CATEGORY

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10444111>

José Luis Herrera Díaz

Universidad Nacional Federico Villarreal

newton1729@hotmail.com

Resumen: La razón de la existencia de la protesta pasa por el análisis del concepto de “Exclusión” y “Olvido”. El olvido es lo que oculta el Evento y se fortalece con la exclusión y el tiempo. El desencuentro entre la racionalidad del que protesta y la del poder tiene así un orden ontológico y epistémico. Las consecuencias lógicas del análisis del olvido son paradójicas y paso a formalizarlas en la última parte como una nueva paradoja lógica matemática.

Palabras clave: Protesta, Olvido, Exclusión, Evento, paradoja.

Abstract: The rationality of the existence of the protest goes through the analysis of the concept of “Exclusion” and “Oblivion”. Oblivion is what hides the Event and is strengthened by exclusion and time. The disagreement between the rationality of the protester and that of power thus has an ontological and epistemic order. The logical consequences of the analysis of forgetting are paradoxical and I proceed to formalize them in the last part as a new mathematical logical paradox.

Keywords: Protest, Oblivion, Exclusion, Event, Paradox.

1. El sentido común y la apuesta por la razón

Las protestas sociales han marcado la historia contemporánea ejerciendo una poderosa influencia en la política y en el imaginario social¹. Desde líderes extraordinarios hasta enfrentamientos sangrientos llenan sus páginas y con ellos se introduce indudablemente un aire mítico y heroico cuando no lleno de dolor que hace muy difícil tenerlos como objeto de reflexión filosófica. El sentido común parece tener claro qué es la protesta y el porqué se produce, sin embargo, este saber no parece suficiente y, por otro lado, pareciera que nada filosófico se pudiera decir de ella.

Cuando partimos de considerar que la protesta es algo simple de comprender nos apoderamos de definiciones sencillas como: “La protesta es el acto de oponerse en forma firme y declarar nuestra posición abiertamente”.

La creencia de que la protesta es solo un reclamo, justo o no, nos hace pensar que la respuesta adecuada a la misma no puede ser sino un “oh, no me había percatado de ello, por supuesto pondremos manos en el asunto” y, sin embargo, *esa nunca es la respuesta*, ni del Estado ni de nadie. Jamás se acepta la posición de los protestantes de inmediato, y de hecho muy comúnmente las cosas llegan a mayores, produciéndose el enfrentamiento.

Cuando le preguntamos al sentido común: ¿por qué pasa eso?, la respuesta es simple: “el gobierno es corrupto”, “hay intereses en juego”, o “son

1. “Para Castoriadis, un imaginario social es una construcción socio histórica que abarca el conjunto de instituciones, normas y símbolos que comparte un determinado grupo social y, que pese a su carácter imaginado, opera en la realidad ofreciendo tanto oportunidades como restricciones para el accionar de los sujetos. De tal manera, un imaginario no es una ficción ni una falsedad, sino que se trata de una realidad que tiene consecuencias prácticas para la vida cotidiana de las personas”. (Miranda, 2014, p. 7)

“Terruqueo”: un instrumento retórico para construir un enemigo sociopolítico que se presenta no sólo como ajeno a la sociedad, sino también como dañino y peligroso. Esta construcción puede ser vista como una encarnación discursiva de las batallas por la memoria surgidas de la historia del conflicto armado interno, particularmente en lo que se refiere a identificar quiénes son las víctimas y quiénes los perpetradores. Esta forma discursiva de juicio social ha servido para apoyar la deslegitimación de ciertas narrativas de memoria que se han centrado en la denuncia contra las violaciones de los derechos humanos, en la identificación de las víctimas y en la exigencia de reparaciones. Además, ha servido para deslegitimar diversos reclamos provenientes de agendas progresistas (Velazques, 2022).

unos ladrones"; y ante esa respuesta se acaba la discusión, está claro lo que hay que hacer y si fuera el caso de que el sentido común está en contra de los manifestantes, la respuesta suele ser ridiculizar a los manifestantes y su reclamo, si fuera el caso que causan disturbios entonces los calificativos van desde: "¿por qué no trabajan?" hasta el "terruqueo"².

Al periodismo de opinión no le va mucho mejor, pues habitualmente resulta ser un eco de las opiniones populares ante las cuales suelen ceder cuando no compartir abiertamente, pero, ¿hay realmente algo que pensar sobre la protesta? O, ¿debemos concluir que se trata tan solo de un asunto de "acción" de "hechos y no palabras"?

Si concluimos, como el sentido común, que los gobernantes son todos unos "rateros" y "corruptos", ¿para qué protestar?, ¿acaso ese tipo de personas hará caso?, ¿no deberíamos más bien pensar que el sistema está mal por permitir que ese tipo de personas lleguen al poder y hagan daño?

Si el sentido común tiene razón entonces los protestantes son ingenuos por protestar, pues sus objetivos jamás se cumplirán. Se puede objetar que no todos son malos, pero es claro que si en el poder hay buenos, entonces no debieron ser muy hábiles, pues no pudieron ver las injusticias, y si no son muy hábiles entonces no podrán ganarles a los deshonestos, corruptos etc., que son indudablemente más hábiles, puestos que ellos sí se dieron cuenta de la injusticia, solo que no les importó, de modo que si algunos no son malos estos jamás podrán contra los que sí lo son y como no pueden contra los corruptos, resulta ingenuo, nuevamente, llamar la atención de ellos mediante la protesta.

2. "Terruqueo": un instrumento retórico para construir un enemigo sociopolítico que se presenta no sólo como ajeno a la sociedad, sino también como dañino y peligroso. Esta construcción puede ser vista como una encarnación discursiva de las batallas por la memoria surgidas de la historia del conflicto armado interno, particularmente en lo que se refiere a identificar quiénes son las víctimas y quiénes los perpetradores. Esta forma discursiva de juicio social ha servido para apoyar la deslegitimación de ciertas narrativas de memoria que se han centrado en la denuncia contra las violaciones de los derechos humanos, en la identificación de las víctimas y en la exigencia de reparaciones. Además, ha servido para deslegitimar diversos reclamos provenientes de agendas progresistas (Velazques, 2022).

Tal como el sentido común plantea las cosas, la única respuesta parece ser la violencia, esto es tratar de sacar a los culpables por la fuerza. Tomar el poder de alguna u otra forma; sin embargo, tal forma de pensar tiene un defecto: renuncia a la posibilidad de conocernos y de comprender los conflictos, hace del estudio social una utopía imposible al no encontrar razones y reduce al ser humano a un ser de impulsos, por eso elijo pensar que las cosas no son así, que tras toda esa maraña de irracionalidad se esconde una racionalidad que solo espera ser descubierta y que hay algo más en la protesta social que simple oposición.

2. La protesta

La protesta es una acción, pero toda acción supone un conjunto de supuestos por los cuales dicha acción tiene sentido. La protesta busca expresar, en forma vigorosa, la oposición a alguien o algo, y dado que es una expresión podemos concluir que se trata de comunicar una posición, de hacer llegar un mensaje.

La protesta tiene por objetivo hacer visible y exponer una situación que antes no se había considerado, pero que los protestantes piensan que es obvia. Es por esta obviedad, porque suponen tener la razón, que se da la protesta. Los protestantes confían plenamente que la difusión de su caso traerá consigo la victoria y hará cumplir sus objetivos. Piensan siempre que la justicia está de su lado.

Cuando consideramos las oraciones: "proteste en el salón, pues el profesor me parece injusto", la oración tiene sentido y es comprendida, pero si digo "proteste en el salón pues el colegio me parece injusto", la oración no parece tener sentido e incluso puede ser confundida con un chiste, pues no tiene sentido hacer una protesta donde nadie te va a escuchar, si alguien piensa realmente que los colegios son injustos debería comunicarlo en las calles, donde *no habría injusticia* y su mensaje pudiera ser captado, por eso protestar supone un sujeto que puede recibir nuestro mensaje y ese sujeto debe estar ubicado en un lugar neutral, puesto que la protesta supone un juicio de

culpabilidad, un responsable de la causa del malestar. Así, pues, tal y como entendemos la palabra “protesta” ella supone que:

1. Se ha realizado un juicio sobre un problema y se ha señalado un culpable
2. Existe un sujeto-receptor implícito, el cual puede entender el mensaje

Si se asume que la protesta es un medio útil es porque se piensa que la razón de que no se haga justicia se debe simplemente a que el tema ha sido excluido, a que se le ha olvidado y es por eso que se reclama, no porque se piense que el otro no pueda comprenderle, sino porque se piensa que el otro lo excluyo, lo ridiculizo y termino olvidándolo. Son, pues, los excluidos los que protestan, pero no hablo de los excluidos de hecho, sino los que se ven a sí mismos como excluidos. Esta visión, esta forma de considerar las cosas conforma el horizonte de expectativas del protestante y a él se le opone otro horizonte de expectativas: el del poder para cuya consideración el problema que plantea los protestantes no existe.

El horizonte de expectativas es el conjunto de supuestos y valores desde donde cobra sentido la acción de los sujetos públicos, es de carácter intersubjetivo y se impone al sujeto³.

Un cambio en el horizonte de expectativas no determina un cambio histórico, ni un cambio de horizonte de sentido⁴, por el contrario, puede

3. Producto de la forma como el sujeto ve el mundo se forma un conjunto de expectativas que corresponden a lo que puede esperar lograr en él: este es el horizonte de expectativas. Estas expectativas pueden ser expresadas en forma de proposiciones P, las cuales se pueden poner a prueba comparándolas con la realidad, de modo que es posible después de un tiempo determinar si se logró o no tal expectativa, esto es, que se puede determinar, eventualmente, si P es verdadero o P es falso. Visto a posteriori se puede determinar el porqué P resultó ser verdadero o falso, esto es que se puede “dar razones del cumplimiento de P”; en este sentido el horizonte de expectativas es muy distinto al horizonte de sentido, pues este está constituido por supuestos (luego no pueden ser falsos) que son, justamente, “visiones” cósmicas, es decir intuiciones más que proposiciones.

4. Los horizontes de sentido no son lo que somos. Son aquello con lo que logramos darnos sentido coyuntural a lo que somos y lo que nos permite una primera intuición significativa del mundo al que nos abrimos. Pero su elaboración está mediada por la cultura y todos sus dispositivos. Como todo horizonte, no es universal sino relativo, pero funciona como límite de nuestra apertu-

enriquecer los fundamentos del mismo dándoles un matiz. Un cambio en el horizonte de expectativas es un producto humano, no es resultado de un acontecimiento, en el sentido en que lo toma el filósofo italiano Gianni Vattimo⁵ (o mejor aún el filósofo Víctor Samuel Rivera⁶): no se trata de algo ontológico, sino óntico.

El filósofo italiano Gianni Vattimo ha planteado la discontinuidad del avance de la historia a través de un concepto que Rivera ha traducido como “Evento”, (para diferenciarlo de “acontecimiento” de Badiou o Heidegger). Más allá de las diferencias sutiles que hay entre estos dos conceptos debo señalar que a ambos se les olvido desarrollar el concepto de “exclusión” y “olvido” que son consecuencias del Evento.

En efecto, el Evento causa un cambio en el horizonte de sentido Histórico y con ello el olvido y encubrimiento de la situación anterior a él. El olvido tiene carácter ontológico. *El olvido es producto de la exclusión y el paso del tiempo, que sumado a la limitación humana lo consolida.* Veamos ahora qué es la exclusión.

3. El concepto de exclusión

La protesta es producto de una cierta forma de plantearse y entender el mundo, el sujeto que protesta se ve a sí mismo como excluido (y en muchos casos lo es). Para entender cómo afecta esta forma de pensar la racionalidad del protestante vamos a analizar el concepto de exclusión.

El *Diccionario de la lengua española* define el término “excluir” como:

1. tr. Quitar a alguien o algo del lugar que ocupaba o prescindir de él o de ello.

ra al mundo. Funciona como un organizador que aporta coherencia a nuestra existencia concreta en un contexto determinado (Cordero, 2021).

5. “Un ‘evento’, en Vattimo, significa un hecho, o conjunto de hechos histórico-sociales cuyo significado altera o distorsiona la línea general de un horizonte previo de interpretación histórica que se da por sentado y que se justifica a sí mismo” (Rivera, 2015, p. 315).

6. Para un estudio de Rivera, recomiendo su libro del 2021: *Pensar desde el mal. Hermenéutica en tiempo de Apocalipsis*.

2. tr. Descartar, rechazar o negar la posibilidad de algo.
3. prnl. Dicho de dos cosas: Ser incompatibles.
4. prnl. Dicho de una persona: Dejar de formar parte de algo voluntariamente.

De estas cuatro acepciones la primera y la segunda guardan una relación, pues sucede a menudo que para que llegue a suceder la segunda es preciso que previamente haya ocurrido la primera. Pongamos algunos ejemplos:

1. Un ejemplo histórico puede aclarar lo anterior. La teoría geocéntrica de Tolomeo y la heliocéntrica de Aristarco estuvieron en disputa en una época, pero, aunque la de Aristarco no fue realmente refutada, fue sin embargo dejada de lado en cuanto la de Tolomeo comenzó a ser más usada, de modo que el mayor uso de la teoría de Tolomeo parece haberse correspondido con el rechazo y la negación de la posibilidad de la teoría de Aristarco (Guerrero, 2004). Lo mismo parece que hubiera ocurrido con la teoría atómica de Demócrito.
2. La exclusión por esclavismo. En la época esclavista romana y colonial a menudo pasaba que primero se vuelve esclavo a alguien, por ser capturado en una guerra, por ejemplo, y esta esclavitud se impone como castigo y venganza, pero no se piensa que el esclavo sea inferior, por el contrario, se piensa que de haber sido nosotros los perdedores, pudimos llegar a pasar similar suerte, sin embargo al pasar las generaciones se comienza a considerar a los esclavos como “esclavos por naturaleza”, no solo los amos piensan así, sino que muchas veces —aunque no todas claro— los mismos esclavos piensan que son inferiores. Cuando esto se hace sentido común, por ejemplo, en el imperio, el mismo Estado termina considerándolos inferiores.
3. Una vez que las cosas han sucedido de un modo, nadie considera con igual seriedad cómo hubiera sido si se hubiera tomado otra decisión. Esto se observa tanto en la vida personal como en la historia. Nadie

piensa por ejemplo que hubiera pasado si Maradona, en el “gol del siglo”, hubiera ido por derecha y no por izquierda etc. Simplemente las cosas son como son y, por el contrario, se piensa que el hecho de que así hayan pasado “esconde alguna razón de su éxito”.

El origen de la exclusión se suele olvidar gracias a las prácticas de exclusión, las cuales pueden ser evaluadas mecánicamente al verificar si se cumplió o no la expectativa P. Pero esta verificación corre ya al nivel de los hechos y sus explicaciones, es decir, se trata ya de una explicación epistémica histórica o social, es decir, de una explicación de los hechos a través del lente de una teoría social o histórica.

En los tres casos anteriormente mencionados, la exclusión pasa a tener con el tiempo una “garantía para excluir” que es producto del olvido de las condiciones iniciales y de un discurso justificador de nuestra forma de vida.

Al excluir alguna posibilidad excluimos también la posibilidad de ser excluidores de dicha posibilidad y, por el contrario, nos damos una cierta garantía de ser justos o razonables al haber hecho nuestra elección que dejaba fuera esa posibilidad. Así, una vez desarrollada la teoría de Tolomeo, parece razonable ya no analizar la teoría de Aristarco, y una vez instalada la esclavitud, parece incluso de buen gusto separar las clases (incluso en beneficio de la clase inferior), y *una vez sucedido los hechos de cierta forma, parece inútil y hasta ocioso analizar los otros posibles acontecimientos.*

Esta situación crea de inmediato un problema para futuro: ¿qué sucede si más tarde deseamos incluir a aquellos que habíamos excluido? Si en ese futuro y con un nuevo escenario consideramos que esta acción es buena y justa, nos preguntamos: ¿quién ejecutara esta acción?

Si, por ejemplo, el Estado es el excluidor, entonces resulta que el Estado debe ser justo para realizar esta acción, pero justamente el Estado fue quien determino la exclusión, de modo que, bien vistas las cosas, el Estado no puede ser justo y no se podría realizar la inclusión desde el Estado. Si fuera el caso

de que no es un Estado sino una persona la que realizó la exclusión, entonces esa persona ya no puede ser clasificada como justa y si fuera la ciencia de una época, entonces tenemos que pensar que, aun cuando en una época la ciencia realizó una exclusión injustificada, ahora "la ciencia no realiza más este tipo de acciones". Pensar que las personas, los estados o la ciencia misma no realizara exclusiones sin justificación en un futuro no parece, sin embargo, que sea algo fácil de sostener, no solo no conocemos personas o estados absolutamente justos, sino que la comunidad científica (la cual está compuesta de personas) no es infalible.

El caso es que todos conocemos sucesos en los que tanto las personas como los estados y la ciencia han dejado de excluir. Esto, en efecto, sucede y nadie espera que los excluidos se vuelvan perfectos. Podemos entender que esto pasa porque nos percatamos de que el excluidor ha dejado de ser injusto o irrazonable y puede, desde esa nueva perspectiva, ver lo incorrecta que fue la exclusión. Pregunto entonces: ¿cuál es ese nuevo ámbito desde donde se coloca el excluidor para dejar de ser injusto?

Es claro que ese nuevo ámbito será aquel en el cual se acepte la falibilidad del sujeto excluidor. El primer ámbito es aquel en el cual el sujeto excluidor es "infalible". ¿Cómo se excluye la idea de exclusión de este primer ámbito y porque es difícil que reingrese?

4. La estructura de nuestra comprensión

Plantear que la razón humana tiene como una de sus características dejar posibilidades y olvidarlas suena a primera vista una tesis muy fuerte. En vez de eso, podemos pensar románticamente: "el olvido de ciertas posibilidades de verdad no es sino el injusto resultado de la irracionalidad humana que envuelta en una época infantil y pre científica olvida injustamente a sus genios más adelantados, pero que eso mismo no nos pasará a nosotros que, bebidos y formados en la racionalidad moderna, evaluamos paciente y justamente a cuanta idea razonable se nos presente", pero, ¿es cierto o incluso posible esto?

El problema es precisar: ¿cuál es el criterio que determinará que una cierta posibilidad teórica no se puede mejorar hasta convertirse en una *hermosa* y potente teoría? No tenemos un criterio para esto; lo que en la práctica sucede es que tomamos la idea cuando existen los elementos que hacen viable su desarrollo. Por ejemplo, en el cálculo infinitesimal —el cual fue casi descubierto por Arquímedes en la antigüedad— era muy difícil de desarrollar siguiendo los métodos sugeridos por Arquímedes (los cuales empleaban grandes cálculos geométricos y posibles experimentos físicos), de hecho, muerto él nadie siguió sus métodos y la idea permaneció en el limbo del olvido, nadie la desarrolló (Martines, 2003). Lo cierto es que, sin el desarrollo del álgebra y de las coordenadas, era muy difícil de desarrollar el cálculo infinitesimal: el cálculo de las áreas que lograba Arquímedes son el resultado de un genio consumado, cálculos que ninguno de sus contemporáneos fue capaz de reproducir... se había adelantado a su época.

Es posible que la democracia pasara por el mismo proceso. Mientras que las *polis* griegas no solían exceder los 10000 habitantes, la democracia era viable porque *las ideas democráticas se transmiten fácilmente*, pero en una sociedad de millones de habitantes esto ya no es posible. Fue necesaria la invención de la imprenta y que bajara el valor del papel para que las ideas democráticas fueran nuevamente viables para el Estado nación.

Lo que quiero decir es que no basta con que la idea sea comprendida para ser aceptada por la comunidad humana, sino que son necesarios también que se muestren los medios por los cuales dicha idea puede ser desarrollada, al menos de forma incipiente; de lo contrario, pasa a ser invisible o a lo mucho es contemplada solo por un tiempo.

50

La idea, para ser desarrollada, debe de poderse “combinar” con otras ideas de la época, se debe poder relacionar con ellas. Lo que pasa con las proposiciones de los excluidos es que no se relacionan con otras ideas, no se vinculan al resto, si lo definimos por conjuntos sería:

$E = \{x \text{ tales que: } x \in A, A \neq E \rightarrow \neg(x \in E)\} \dots$ El conjunto de los excluidos.

Entonces los elementos que pertenecen a E no pertenecen a ningún otro conjunto, es por definición un conjunto sin relación con ningún otro, un conjunto aislado.

Al no estar vinculadas a otras ideas de ese “mundo”, resultan difíciles de evaluar, pues para ellas no existiría ningún horizonte de expectativas desde donde justificarlas o negarlas, se convierten entonces en tesis incómodas, pues si alguien las acepta por ser razonables, resulta que, al mismo tiempo, tendrá que admitir la dificultad de su desarrollo. Por ejemplo, la idea de una nueva constitución puede resultar muy incómoda para alguien para el que no le resulta claro cuáles nuevos principios tendrá que aceptar y cómo funcionarán estos frente a su horizonte de sentido político.

Los andinos han expresado la idea filosófica del olvido de una forma poética: a través de sus mitos de creación del mundo, donde los dioses propiamente no crean el mundo, sino que lo ordenan. Cumplida una era, el mundo se termina, pero no todo perece en él, puesto que hay restos de los otros mundos, solo que estos ya no pertenecen al orden de las cosas, ya no pertenecen a nuestro mundo... estos son pues los olvidados.

El Estado olvida sectores de la vida social o económica en aras de una visión totalizadora y unitaria porque es parte de la forma de pensar de los seres humanos, es por ello que debe existir el derecho a la protesta, y es por esto que el deber del Estado es escuchar y comprender lo que no ha sido pensado ni considerado. Protestar debe ser un derecho humano de todo pueblo.

Por otro lado, el pueblo debe entender que los sectores y problemas olvidados no son siempre productos de la corrupción, delincuencia o simple maldad de parte de los gobernantes, sino que reflejan fundamentalmente las limitaciones de la época por concebir un mundo social más completo. Las limitaciones entre el Estado y los olvidados siempre estarán presentes.

5. Sentido ontológico de la protesta

En la protesta, el desencuentro se produce fundamentalmente por la alteración de la racionalidad producto de una posición ontológica occidental metafísica. No es solo la corrupción o el simple delito o irracionalidad (aun cuando admitimos que estos también pueden existir), sino que hay una afectación de la racionalidad de los participantes.

Pululan las proposiciones-olvido; es decir, aquellas proposiciones que, expuestas en el ámbito occidental, reflejan posiciones que, aun cuando no pueden ser refutadas, no por ello son admitidas y ni tan siquiera evaluadas.

El Estado juzga metafísicamente a los protestantes, se apropia de una racionalidad que solo admite “los hechos” y los discursos que figuran los hechos, a esa forma de juzgar la llama científica y razonable y comparte en buena parte los presupuestos del *Tractatus logico-philosophicus* de Ludwig Wittgenstein.

Viendo las cosas retrospectivamente, el Wittgenstein del *Tractatus* va construyendo el mundo en forma semejante al que juega con ladrillos de Lego. Para el Wittgenstein del *Tractatus* el lenguaje estaba perfectamente conectado con los hechos: tal como están perfectamente conectados los ladrillos en una figura: cada uno enlazado con el otro para arrojar una figura del mundo, para figurar. Sin embargo, Wittgenstein no veía entonces —y quizá nunca— los ladrillos que sobraban: aquellos que simplemente no se usaron, aquellos que por un momento parecían necesarios, pero luego fueron inútiles para la figura que se pensaba diseñar. Sin embargo, ¿acaso está probado, de buenas a primeras, que, en efecto, dichos ladrillos no sirven para figurar la cosa o que simplemente no existen? Esto en sí no puede probarse, puesto que no podemos saber cuánto ingenio podrían llegar a tener los futuros humanos y la forma en que podrían combinarlos o usarlos, de modo que su exclusión no fue necesaria, sino pragmáticamente determinada: simplemente en un momento determinado pareció que no servían al propósito y simplemente no se les tomo en cuenta. Para el primer Wittgenstein estos “ladrillos”

simplemente no existen, pues todo hecho puede ser figurado, todo hecho tiene un significado.

Esta forma de pensar está presente también en el segundo Wittgenstein, veamos algunas citas:

- “De modo que prescindimos de las proposiciones que no nos permiten avanzar.” (§ 33, 2009, p. 651)
- “Nos gustaría decir: ‘Todo habla a favor, nada en contra, del hecho de que la Tierra existe desde mucho antes de mi nacimiento...’ | Pero a pesar de eso, ¿no podría creer lo contrario? Sin embargo, debemos preguntarnos por los efectos prácticos de esta creencia. | Alguien podría decir: ‘No se trata de eso. Una creencia es lo que es, tanto si tiene repercusiones prácticas como si no las tiene’. Se piensa que es, en cualquier caso, la misma disposición de la mente humana.” (§ 89, 2009, p. 665)
- “Nos formamos *la imagen* de la Tierra como si se tratara de una esfera flotando libremente en el espacio y sin sufrir cambios importantes en cien años. He dicho ‘Nos formamos la *imagen*, etcétera’, y esta imagen nos ayuda a juzgar diversas situaciones. | Es cierto que puedo calcular las dimensiones de un puente; a veces también puedo calcular que un puente es más conveniente que un transbordador, etcétera, etcétera. —Pero en algún momento debo comenzar con un supuesto o una decisión.” (§ 146, 2009, p. 683)

Sobre la certeza (1950-1) es la última obra de Wittgenstein, de modo que no se trata de una opinión de juventud, sino de su época de mayor experiencia, de un hombre que se pasó la vida analizando cómo es que razonamos⁷. En los párrafos 33 y 146, concluye que debe avanzar en su investigación puesto que:

7. Invitamos a leer la interesante biografía de Wittgenstein escrita por Monk: *Ludwig Wittgenstein: el deber de un genio* (1994).

1. El otro camino no le permite avanzar
2. Avanzamos aun sabiendo que es solo un supuesto

En el 89, aclara que esta forma de actuar es “la misma disposición de la mente humana”, en otras palabras, así somos. Necesitamos partir de algo, de un supuesto razonable, por un camino que nos permita avanzar.

Cuando los estadistas se forman una imagen de los problemas sociales, económicos, etc. de una sociedad en parte heredan esa imagen (como heredamos la imagen de la Tierra) y, aun cuando saben que es solo un supuesto, ellos tienen que actuar en base a él, no simplemente por un mandato personal o inmoral, sino por la misma disposición de la mente humana. Simplemente tendemos a simplificar, tendemos al olvido. *El olvido del ser es propio del ser humano.*

Pero aun cuando la tendencia natural es al olvido, podemos estar al menos prevenidos de *la forma occidental de pensar* y aceptar, como hacían los andinos, la existencia de esos “otros mundos”, de esos otros *Pachas* que coexisten con “nuestro mundo” y que aparecen solo como restos fantasmales en nuestras calles, asustando a los ciudadanos, con canticos y lemas que “no se llegan a entender”.

El verdadero olvido, el olvido social, el olvido epistémico, solo sucede cuando olvidamos que olvidamos, y esto solo pasa cuando justificamos nuestro olvido a través de un discurso. *El olvido no es el producto de un simple error en la memoria, o una simple mala evaluación de la situación, por el contrario, es producto de una decisión tomada pragmáticamente.*

6. La paradoja de la exclusión

Mientras que el discurso o teoría abandonada es excluido, la teoría o discurso rival no solo es aceptado, sino que deja de ser considerado como mera teoría para considerarse conocimiento. En este sentido, las afirmaciones que

acompañan y configuran dicha teoría son proposiciones; es decir, de ellas cabe decir que son verdades y el negarlas sería afirmar una falsedad.

Esta teoría, sin embargo, es la verdad aceptada en una época o sociedad determinada, pues es claro ahora que aún se tienen problemas que discutir, como el de la teoría excluida.

La aceptación del conocimiento de una época niega las proposiciones de la teoría rival. Si simbolizamos el conocimiento de una época como 'P' y a la proposición que representa la teoría excluida como 'I', entonces lo que ocurre es que 'P' implica la negación de 'I': $P \rightarrow \neg I$. Si la idea de exclusión de las ideas es a su vez excluida, entonces ella está envuelta en las mismas consecuencias de lo que implica: es una idea autorreferencial. Por lo tanto, podemos leer el condicional $P \rightarrow \neg I$ de otra forma, a saber, de forma autorreferencial: "Si aceptamos el conocimiento de 'P', entonces no es cierto lo que digo". Ahora, si "lo que digo" es simbolizado como 'I', entonces: "Si aceptamos el conocimiento de 'P', entonces no es cierto 'I'". Pero, para el caso de la idea de exclusión, él mismo está expresando esta oración, luego: $I = \neg(P \rightarrow \neg I)$. Ahora, "No es cierto" lo simbolizamos como: \neg . Y, "Aceptamos P", como 'P', pues al ser una proposición, es una afirmación luego: $I = P \rightarrow \neg I$, lo cual es la expresión lógica que toman las proposiciones excluyentes autorreferenciales. En su forma verbal: "Si 'P', entonces no es cierto lo que digo". A esta expresión la llamaremos la paradoja de la exclusión.

La expresión es contraintuitiva, baste ver su tabla de verdad:

I	P	$I \leftrightarrow (P \rightarrow \neg I)$
V	V	F
V	F	V
F	V	F
F	F	F

El único caso en que se cumple es cuando el conocimiento que se tiene es falso y el excluido verdadero. Esto se puede interpretar como: *la única forma de sabernos como exclusores es cuando destruimos todas nuestras creencias que nos hacen exclusores*, pero justamente esto no se puede hacer desde las proposiciones de conocimiento.

A pesar de ello las personas, no sin poco esfuerzo, llegan a entender que son exclusores, esto se debe a que parten desde un ámbito distinto, el ámbito externo al conocimiento que puede consistir en nuevas experiencias o en una reflexión filosófica que rompe las norma de lo convencional. Al trabajo filosófico que permite descubrir la exclusión lo llamare “filosofía de la exclusión”.

La “filosofía de la exclusión” se puede desarrollar por varios métodos como el mayéutico, fenomenológico, analítico, etc., el objetivo es hacer consciente al individuo o comunidad de su papel de exclusor. Esta es una filosofía práctica.

7. Los invisibles y la lógica

Las paradojas lógicas son uno de los temas más estudiados en el siglo XX. Ejemplos de paradojas son la del mentiroso y la de los conjuntos. Por esta razón es especialmente interesante que la forma lógica de los invisibles, los olvidados, se presente como una paradoja: “Si ‘P’, entonces es falso lo que digo”. Esto significa que no existe ninguna proposición de la cual se pueda derivar la anterior. Si ahora le ponemos nombre a la proposición anterior: $I = \text{“Si ‘P’, entonces es falso lo que digo”}$. Pero, como todo el enunciado es lo que se dice entonces: $I = P \rightarrow \neg I$. Lo cual también se puede escribir como: $I \leftrightarrow P \rightarrow \neg I$

56

Analicemos ahora lo que sucede con esta expresión cuando suponemos que ‘I’ es verdadera:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. $I = P \rightarrow \neg I$ | Hipótesis |
| 2. I | Hipótesis auxiliar |
| 3. $P \rightarrow \neg I$ | De 1 y 2 y por esquema de Tarski |

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 4. $\neg P \vee \neg I$ | De 3 y por implicación material |
| 5. $\neg (\neg I)$ | De 2 y doble negación |
| 6. $\neg P$ | De 4, 5 y silogismo hipotético |
| 7. $I \wedge \neg P$ | De 2, 6 y por conjunción. |

Luego, si suponemos que la expresión es verdadera, entonces 'P' es falsa. Dado que 'P' puede ser cualquier proposición, entonces resulta que, si se acepta el esquema de los invisibles en un sistema axiomático, cualquier teorema de dicho sistema se podría negar.

Ahora supongamos que la expresión es falsa, 'I' es falsa:

- | | |
|---|--|
| 1. $I = P \rightarrow \neg I$ | Hipótesis |
| 2. I es falso | Hipótesis auxiliar |
| 3. $\neg I$ | De 2 y por el esquema de Tarski |
| 4. $\neg(P \rightarrow \neg I)$ | De 3 y por identidad |
| 5. $P \wedge I$ | De 4 y por negación del condicional |
| 6. I | De 5 y por simplificación |
| 7. $I \wedge \neg I$ | De 6,3 y por adición |
| 8. I es falso $\rightarrow (I \wedge \neg I)$ | De 2, 3,7 y prueba condicional |
| 9. $\neg (I \text{ es falso})$ | De 8 y por reducción al absurdo |
| 10. I es verdadero | De 9 y por esquema de Tarski y doble negación. |

Por lo tanto, si suponemos que 'I' es falso, entonces 'I' es verdadero.

8. Hermenéutica y lógica

La hermenéutica filosófica o simplemente hermenéutica es el discurso filosófico que trata de la interpretación y cuyos fundamentos se hallan delineados en la tradición heredada de pensadores como, Heidegger, Vattimo y Gadamer (1999). En Latinoamérica destacan Mauricio Beuchot (2015) con su hermenéutica analógica y Víctor Samuel Rivera con su hermenéutica del misterio expuesta en su libro *Pensar desde el mal* (2021).

Fue el hermeneuta del misterio quien, con un estilo elegante y erudito, ha explicado a detalle la evolución del pensamiento del filósofo italiano Gianni Vattimo. Para Rivera la hermenéutica opone al pensamiento racionalista de la ilustración la comprensión y la interpretación. Ya en el siglo XXI, Vattimo desarrolla la hermenéutica de los conflictos sociales que Rivera bautizaría como del Evento.

En este panorama Rivera opone la hermenéutica del dialogo de Gadamer (del ser que puede ser comprendido) con la hermenéutica de los eventos sorprendentes e inesperados, como la pandemia, (el ser que no puede ser comprendido), criticando la continuidad de la historia como un mero prejuicio y proponiendo la discontinuidad.

Es en este panorama que me parece pertinente asociar el ser que no puede ser comprendido del Evento con las paradojas lógicas cuya solución se opone también, pues, a la lógica del racionalismo y a la lógica clásica. La paradoja anteriormente expuesta obedece a esta feliz asociación.

58

Así, lo incomprendible del advenimiento del ser deviene en paradoja cuando se le exige la formalización de su experiencia, el lenguaje lógico se deforma en paradojas para expresar proposicionalmente los mensajes del ser, conflictos y eventos.

Los ámbitos de los excluidos y de los excluidos señalan los horizontes no fusionados, carentes de dialogo. Así nuestro análisis anterior se hacía cargo

de las categorías hermenéuticas para señalar la ausencia de fusión de horizontes en el contexto de la protesta.

Pero no nos detuvimos allí, sino que, analizando el carácter epistémico del horizonte de expectativas, pudimos descubrir la identidad de su discurso justificatorio con el discurso de saber, de verdades, y por lo tanto descubrimos que su lenguaje está constituido por proposiciones.

Por estas razones nos parece razonable pensar en una hermenéutica lógica, siempre que ésta lógica sea la expresión de las contradicciones que existen entre un juicio racionalista del devenir histórico social y la comprensión humana. *La hermenéutica no se opone necesariamente a la lógica, sino que se puede asociar a lógicas no clásicas.*

9. Conclusiones

1. Para el sentido común, la solución es la violencia. Esta violencia, sin embargo, pretende ser un mensaje, de modo que no por ser violencia es irracional.
2. En la protesta se da que:
 - a. Se ha realizado un juicio sobre un problema y se ha señalado un culpable
 - b. Existe un sujeto-receptor implícito el cual puede entender el mensaje

En la protesta hay emisor y receptor, pero el mensaje es motivo de desacuerdo. Se trata de una comunicación.

3. El horizonte de expectativas es el conjunto de supuestos y valores desde donde cobra sentido la acción de los sujetos públicos, es de carácter intersubjetivo y se impone al sujeto. Este horizonte de expectativas sirve para consolidar el horizonte de sentido.

4. Existen dos ámbitos u horizontes: el de los excluidos y el de los exclusores.
5. De acuerdo al pensamiento andino los excluidos no desaparecen totalmente de la visión estatal, estos podrían ser considerados como parte o rezagos de otros mundos, la razón de que no se vea así es la racionalidad occidental con que la que actualmente se gobierna. Esto significa que existe una racionalidad en la cosmovisión mítica del origen del mundo andino.
6. La necesidad de partir de un supuesto razonable es una disposición de la mente humana. Esto es un antifundacionismo social. El origen de las sociedades no se asienta en un conjunto de verdades sino en un conjunto de supuestos razonables.
7. Existe una nueva paradoja lógica: la paradoja del olvido o de los invisibles. La cual es de mi autoría. La paradoja reza: "Si 'P', entonces es falso lo que digo": $(I \leftrightarrow (P \rightarrow \neg I))$. El análisis completo y propuesta de solución de la misma tendrá que esperar otra publicación, sin embargo, este ya existe y es de la época de la pandemia.
8. La hermenéutica no se opone necesariamente a la lógica, sino que se puede asociar a lógicas no clásicas.

Referencias

Beuchot, M. (2015). Elementos esenciales de una hermenéutica analógica. *Diánoia*, 60(74), 127-145. <https://www.scielo.org.mx/pdf/dianoia/v60n74/v60n74a6.pdf>

Cordero Nuñez, R. (2021, 22 de febrero). La identidad como horizonte de sentido. *Filosofía y pensamiento crítico*. <https://www.raulcordero.com/post/la-identidad-como-horizonte-de-sentido#:~:text=Los%20horizontes%20de%20sentido%20no,cultura%20y%20todos%20sus%20dispositivos>

Gadamer, H. G. (1999). *Verdad y método* (Vol. 1). Sígueme.

- Guerrero, G. (2004, junio). El paso del geocentrismo al heliocentrismo. *El hombre y la máquina*, 22, 98-110. <https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/199/T0003350.pdf;jsessionid=86676E9C664E88F15C72B30B593659FD?sequence=1>
- Martines, M. (2003, 5 de mayo). Arquímedes, precursor del cálculo infinitesimal [Conferencia]. Diputación Provincial. https://fundacionorotava.org/media/web/files/page83__cap22_web.pdf
- Miranda, E. A. (2014). El imaginario social bajo la perspectiva de Cornelius Castoriadis y su proyección en las representaciones culturales de Cartagena de Indias [Tesis de licenciatura, Universidad de Cartagena]. <http://dx.doi.org/10.57799/11227/6526>
- Monk, R. (1994). Ludwig Wittgenstein: El deber de un genio. Anagrama.
- Real Academia de la Lengua. Excluir. <https://dle.rae.es/excluir>
- Rivera, V. S. (2015). Hermenéutica y violencia. Reflexiones a partir de comunismo hermenéutico de Gianni Vattimo y Santiago Zabala. *Ideas y Valores*, 64(158), 319-336. <https://doi.org/10.15446/ideasyvalores.v64n158.51120>
- Rivera, V. S. (2021). Pensar desde el mal. Hermenéutica en tiempo de Apocalipsis. Fondo Editorial del Congreso del Perú.
- Velazques, F. (2022). De las batallas por la memoria a la marca del conflicto: "terruqueo", estigmatización y violencia en el Perú reciente. *Revista electrónica de estudios latinoamericanos*, 20(80). <https://www.redalyc.org/journal/4964/496470836005/html>